

DRYAD

**Demonstração e modelação de
soluções baseadas na natureza
para aumentar a resiliência dos
ecossistemas e paisagens agro-silvo-
pastoris mediterrânicos**

www.dryad-project.eu

Funded by
the European Union

O Projeto

O projeto DRYAD apoia a **Missão da União Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas**, testando e desenvolvendo **Soluções Baseadas na Natureza (SbN)** para **aumentar a resiliência ao clima dos ecossistemas agro-silvo-pastoris mediterrânicos (EAM) em toda a Europa**. O DRYAD conjuga inovações científicas, tecnológicas, agrícolas e sociais para desenvolver soluções transformadoras. O foco principal é o **desenvolvimento, modelação e demonstração de SbN** em cinco regiões mediterrânicas de demonstração, em colaboração com atores e partes interessadas relevantes. Os resultados e a partilha de conhecimento serão posteriormente ampliados e transferidos para três regiões de replicação.

O projeto DRYAD desenvolverá um **Sistema de Apoio à Decisão** para uma gestão e governança adaptativa de soluções de adaptação climática em Ecossistemas Agro-Silvo-Pastoris Mediterrânicos (EAM). O DRYAD envolverá **autoridades regionais e locais, partes interessadas locais e proprietários de terras, entidades de investigação, organismos públicos e privados, empresas e cidadãos**, utilizando processos de co-criação, co-implementação ou co-validação dentro de **Living Labs**. O projeto fornecerá ferramentas e diretrizes de implementação para promover práticas sustentáveis e resilientes ao clima, transferíveis, e facilitará planos regionais de adaptação, contribuindo para a Lei do Restauro da Natureza da UE e para a **Missão da UE sobre Adaptação às Alterações Climáticas**.

Metodologia

O processo de seleção das SbN, bem como os seus testes e futura implementação nas diversas regiões, requer um tempo significativo e a participação de múltiplos intervenientes, incluindo entidades governamentais. Assim, a duração do projeto será de 48 meses, **iniciando-se em setembro de 2024 e terminando em agosto de 2028**. Este está estruturado em **7 pacotes de trabalho interligados**, dos quais 5 são pacotes de natureza técnica (1, 2, 3, 4, 5), e os 2 restantes são transversais (6 e 7).

Objetivos

Com uma visão de longo prazo para ajudar os Ecossistemas Agro-Silvo-Pastoris Mediterrânicos (EAM) a adaptarem-se aos impactos das alterações climáticas e a melhorarem a sua resiliência, o projeto DRYAD visa testar **soluções baseadas na natureza resilientes ao clima em tempo real para os EAM**. Estas soluções serão desenvolvidas, testadas e demonstradas de forma cooperativa com todos os atores relevantes em 5 regiões de demonstração diferentes.

Objetivos Específicos (OEs)

OE1: Priorização e teste de novas ferramentas científicas e modelos para aumentar a resiliência do setor agroflorestal mediterrânico.

OE2: Demonstrar metodologias e abordagens de gestão nas Áreas Piloto de Demonstração (APD), com foco no aumento da resiliência dos EAM às alterações climáticas e na mitigação das condições de risco múltiplo, através da implementação de NBS com o apoio da abordagem de Laboratórios Vivos (LV).

OE3: Ampliar as metodologias e abordagens de gestão das APD para as Regiões Demonstrativas (RDs). As SbN mais promissoras serão transferidas para 3 Regiões de Replicação (RRs).

OE4: Melhorar a fiabilidade e a disseminação de metodologias científicas e abordagens de gestão relacionadas com os aspetos hidrológicos, biofísicos e socioeconómicos para enfrentar condições de risco múltiplo, integrando componentes de modelação com alto nível de maturidade tecnológica (TRL) no Living Lab.

OE6: Aumentar a consciencialização das partes interessadas sobre as oportunidades e a eficácia das SbN, através de um conjunto de ferramentas e processos orientados para melhorar a resiliência a múltiplos riscos ecológicos e socioeconómicos associados às alterações climáticas.

OE5: Co-criar e promover processos de aprendizagem mútua ao nível local, replicáveis, através de uma Comunidade de Prática (CoP).

OE7: Apoiar as regiões e autoridades locais na definição e desenvolvimento de um quadro de governação multinível para enfrentar os desafios multi-dimensionais e multi-níveis.

DRYAD em resumo

O projeto tem como base as linhas estratégicas das regiões da bacia do Mediterrâneo. Para dar início a este processo, serão testadas SbN em **5 regiões-piloto**, recorrendo-se a inovações científicas, tecnológicas, sociais e empresariais de ponta, bem como a soluções transformadoras. As **SbN mais promissoras serão depois transferidas para três regiões de replicação**. O DRYAD irá também desenvolver um Sistema de Apoio à Decisão para fomentar uma governação integrada, adaptativa e colaborativa entre diferentes setores e níveis de decisão.

Parceiros

Este projeto é coordenado pela Universidade da A. Coruña (UDC). O DRYAD inclui **27 parceiros de 6 países diferentes** (Epanha, Países Baixos, Portugal, Itália, Grécia, França).

7 Universidades

UNIVERSITY
OF TWENTE.

UNIVERSIDAD D CORDOBA

UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

INSTITUTO
SUPERIOR D
AGRONOMIA
Universidade de Lisboa

1 Laboratório Nacional

4 Instituições Públicas

6 Organizações não governamentais / sem fins lucrativos / ONG

fundación
empresa
universidad
gallega

Centro para a Mudança
no Parlamento Europeu

FONDAZIONE ETS

FEDERAZIONE NAZIONALE
AGRICOLTORI

Junta de
Castilla y León

FEDEHESA

FORESTS
FOR ALL
FOREVER
Forest Stewardship Council®
FSC® C0C0123

1 Centro de investigação

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

3 Companhias

ICATALIST

AGROOF

Companhia das Lezírias

2 Institutos de Investigação

ISTID

Instituto de Investigação e Formação Agrária
Pesquisa, Incentivação e de Produção Ecológica
Competência em Agricultura,
Serviço, Água e Desenvolvimento Rural

IFAPA

3 Organização de Agricultores

unac

Confagricultura

COVAP

**Quer saber mais?
Veja a nossa página eletrônica**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte Europa da União Europeia, ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101156076. As opiniões e informações expressas são exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente as posições da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por elas.